

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação Social
16 e 17 de abril de 2026

DA BANCADA AO COTIDIANO: A CROMATOGRRAFIA COMO EXPERIÊNCIA DISCENTE~DOCENTE~APRENDENTE EM ATIVIDADE DE EXTENSÃO

Karina Falz Leandro Vieira¹
Célia Regina Sousa da Silva²
Grazielle Simões³
Priscila Tamiasso-Martinhon⁴

¹Mestranda do PPG HCTE – UFRJ, karinaflvieira@pos.iq.ufrj.br

²Instituto de Química – UFRJ, sousa@iq.ufrj.br

³Instituto de Química – UFRJ, graelisimo@iq.ufrj.br

⁴Instituto de Química – UFRJ, pris@iq.ufrj.br

DOI:10.5281/zenodo.20720561

Resumo

Este trabalho descreve uma atividade de divulgação científica realizada na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) - 2025, em um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com alunos do ensino fundamental. A proposta consistiu na demonstração de um experimento de cromatografia em papel, utilizando materiais simples, articulado a uma discussão sobre a decomposição das cores a partir do Disco de Newton. A atividade foi conduzida por uma professora mediadora, que realizou o experimento enquanto dialogava com os participantes, incentivando perguntas, hipóteses e interpretações ao longo do processo. Trata-se de um relato de experiência de natureza qualitativa, cujos dados foram produzidos por meio de observação das interações e analisados à luz da perspectiva Discente~Docente~Aprendente (D~D~A). Os resultados indicam que, mesmo em um formato demonstrativo, a aprendizagem ocorreu de maneira ativa e relacional, com os estudantes participando da construção do conhecimento por meio de intervenções e questionamentos. Observou-se uma certa flexibilização dos papéis tradicionais de ensinar e aprender, evidenciando a dimensão compartilhada do processo educativo. Além disso, a orientação para a reprodução do experimento em casa ampliou o alcance da atividade, promovendo a democratização do saber para além do ambiente institucional e favorecendo a autonomia dos participantes. Conclui-se que as práticas de extensão universitária, quando conduzidas de forma dialógica, constituem espaços potentes para a vivência D~D~A e para a construção significativa do conhecimento científico.

Palavras-Chave: Discente~Docente~Aprendente; Divulgação científica; Cromatografia; Ensino de Ciências; Extensão universitária.

1. INTRODUÇÃO

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) – 2025, com o tema “Planeta Água: Cultura Oceânica para Enfrentar as Mudanças climáticas no Meu Território”, constitui um importante espaço de aproximação entre universidade e sociedade, promovendo a divulgação científica por meio de práticas interativas que buscam tornar o conhecimento acessível e significativo para diferentes públicos. Nesse contexto, atividades experimentais em ambientes não formais, como laboratórios universitários, assumem papel relevante ao possibilitar experiências que articulam curiosidade, investigação e participação ativa dos sujeitos envolvidos (BRASIL, 2021).

No campo educacional, tais práticas podem ser compreendidas para além da transmissão de conteúdos, especialmente quando analisadas à luz da Perspectiva Discente~Docente~Aprendente (D~D~A), que propõe a dissolução de papéis fixos entre quem ensina e quem aprende (PADILHA et al., 2020). Essa abordagem dialoga com concepções contemporâneas de aprendizagem, como aquelas defendidas por Paulo Freire, ao enfatizar a construção coletiva do conhecimento, e por John Dewey, ao valorizar a experiência como elemento central do processo educativo. Nessa direção, aprender e ensinar passam a ser compreendidos como processos simultâneos, relacionais e situados.

Além disso, a realização de experimentos científicos com materiais, passíveis de reprodução em contextos domésticos, amplia o alcance da aprendizagem ao deslocá-la do espaço institucional para o cotidiano. Tal movimento favorece a autonomia dos participantes e a circulação do saber em seus próprios contextos sociais (VENANCIO et al., 2024). Essa dimensão reforça a compreensão de que o conhecimento científico não deve permanecer restrito aos espaços formais, mas pode ser apropriado, ressignificado e compartilhado (COSTA et al., 2019).

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo implementar uma atividade de cromatografia realizada com crianças em um laboratório universitário, durante a SNCT, à luz da perspectiva Discente~Docente~Aprendente, com ênfase na democratização do conhecimento para além do ambiente institucional, em especial por meio da possibilidade de reprodução do experimento no contexto doméstico.

2. METODOLOGIA

O presente artigo caracteriza-se como um relato de experiência, de natureza qualitativa, desenvolvido no contexto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), em um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A atividade foi realizada com estudantes do ensino fundamental, visitantes da feira científica, que foram conduzidas ao laboratório para participação de uma prática experimental mediada. A proposta consistiu na demonstração de um experimento de cromatografia em papel, utilizando materiais de fácil acesso, como papel-filtro, canetinhas hidrocor e álcool etílico comercial como fase móvel (Figura 1).

Figura 1 – Materiais utilizados na prática de cromatografia.

Fonte: Rede Colaborativa.

A condução da atividade ocorreu de forma dialogada, sendo iniciada com uma conversa entre a professora mediadora e os participantes, na qual foram exploradas noções relacionadas às cores e à composição da luz, com menção ao disco de Newton. Em seguida a professora realizou o procedimento experimental, marcando pontos com a canetinha no papel-filtro e colocando-o em contato com o solvente, permitindo a observação da corrida cromatográfica e da separação das cores.

Durante toda a atividade, as crianças foram incentivadas a participar por meio de perguntas, comentários e formulação de hipóteses, estabelecendo uma dinâmica interativa entre a mediadora e os participantes. A explicação do fenômeno foi construída ao longo do processo, articulando as observações empíricas à ideia de que as cores visíveis podem ser compreendidas como composições de cores primárias, em diálogo com o modelo apresentado pelo disco de Newton (Figura 2).

Ao final, destacou-se a relação entre o experimento realizado e o conceito discutido, evidenciando que a separação das cores observada na cromatografia reforça a compreensão da

composição da luz branca. Adicionalmente, as crianças foram orientadas quanto à possibilidade de reproduzir o experimento em seus contextos domésticos, utilizando materiais acessíveis, ampliando a experiência para além do ambiente institucional.

Figura 2 – Disco de Newton

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_de_Newton#/media/Ficheiro:Disque_newton.png, acesso: 30/03/2026.

Os dados foram produzidos a partir da observação das interações, falas e reações dos participantes durante a atividade, sendo posteriormente analisados à luz da perspectiva Discente~Docente~Aprendente (D~D~A), com foco na compreensão da dinâmica relacional entre ensinar e aprender no contexto da mediação científica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A atividade desenvolvida evidenciou que, mesmo em um formato demonstrativo, no qual a professora conduziu o experimento diretamente, a aprendizagem não se configurou como um processo passivo por parte das crianças. Ao contrário, a dinâmica estabelecida ao longo da prática revelou um ambiente interativo, no qual a construção do conhecimento ocorreu de forma relacional e compartilhada, em outras palavras, os envolvidos se colocaram ora como aprendente, ora como ensinante, “o que caracteriza um ser discente~docente~aprendente” (PADILHA et al., 2019).

Desde o momento inicial (Figura 3), marcado por uma conversa introdutória sobre cores e pelo diálogo em torno do Disco de Newton, os alunos foram convidados a participar ativamente por meio de perguntas, comentários e hipóteses. Essa abertura ao diálogo

possibilitou que a condução da atividade fosse constantemente atravessada pelas intervenções dos participantes, deslocando a centralidade da explicação exclusivamente da figura docente.

Figura 3 – Foto tirada na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia durante o experimento de cromatografia.

Fonte: Rede Colaborativa.

Durante a realização da cromatografia, a observação da separação das cores provocou reações de surpresa e curiosidade, atuando como elemento disparador para novas interações. Nesse processo, a explicação científica não se apresentou como algo previamente fechado, mas foi sendo construída na interação, a partir das observações compartilhadas e das questões levantadas pelas crianças.

Para Dewey (1976), o “esquema tradicional” distancia o aluno do conhecimento ao priorizar a transmissão de conteúdos prontos, reduzindo sua participação no processo de aprendizagem. Para ele, a experiência (experienci~ação na D~D~A, aprender vivendo) e a interação são elementos centrais na construção do conhecimento. Nesse sentido, a dinâmica observada na atividade realizada aproximou-se dessa perspectiva, ao favorecer a participação das crianças.

A professora mediadora também estabeleceu uma relação entre o experimento de cromatografia e a análise da água, articulando a prática ao tema da SNCT, voltado à cultura oceânica e às mudanças climáticas. De forma acessível, foi discutido com as crianças que a água, embora muitas vezes pareça limpa, pode conter diferentes substâncias dissolvidas, nem sempre visíveis a olho nu. A cromatografia foi apresentada como uma técnica que permite

separar componentes de uma mistura, ajudando a compreender que existem métodos científicos capazes de revelar elementos “invisíveis” no nosso cotidiano (OLIVEIRA et al., 2023).

A partir dessa mediação, as crianças foram convidadas a refletir sobre a importância da qualidade da água e do cuidado com o meio ambiente, entendendo que a ciência pode contribuir para investigar e proteger os recursos naturais. Essa abordagem favorece um processo inicial de alfabetização científica (que na leitura de Freire é saber ler o mundo antes de ler as palavras), ao aproximar conceitos da realidade dos participantes (FREIRE, 1997), e também contribuir para o desenvolvimento de uma percepção mais atenta às questões ambientais presentes em seu território.

À Luz da perspectiva Discente~Docente~Aprendente (D~D~A), é possível compreender que os papéis tradicionais de ensinar e aprender não se mantiveram fixos. Nela, essas três identidades se misturam e estão em constante movimento (razão pela qual a grafia utiliza ~), ou seja, essas três identidades são expressões do mesmo indivíduo implicado no processo de aprendizagem. Aprender e ensinar, deixam de ser ações separadas e passam a ocorrer simultaneamente de modo que o sujeito aprende ao ensinar e ensina ao aprender (PADILHA et al., 2020; TAMIASSO-MARTINHON, 2019; FREIRE, 1997)

Embora a professora ocupasse a posição de mediadora e responsável pela condução do experimento, as crianças atuaram ativamente na produção de sentido, influenciando os rumos da explicação e contribuindo para a construção coletiva do conhecimento. Dessa forma, os participantes não se restringiram à condição de discentes, mas assumiram também uma dimensão docente, ao intervir, questionar e tensionar o processo explicativo.

Outro aspecto relevante, refere-se à articulação entre o experimento e o conceito do disco de Newton. A observação empírica da decomposição das cores na cromatografia permitiu às crianças estabelecer relações com a ideia de composição da luz branca, favorecendo uma compreensão mais concreta e significativa do fenômeno. Essa conexão entre teoria e experiência reforça a potência das práticas experimentais como dispositivos pedagógicos que ampliam as possibilidades de aprendizagem (DEWEY, 1976).

Adicionalmente, a orientação para que o experimento pudesse ser produzido em casa introduziu uma dimensão ampliada do processo educativo, deslocando o conhecimento do espaço laboratorial para o cotidiano. Essa possibilidade contribui para a circulação do saber, permitindo que as crianças compartilhem a experiência com familiares e assumam, em outros contextos, o papel de mediadoras do conhecimento. Essa dinâmica dialoga com a perspectiva da ecologia dos saberes, proposta por Boaventura de Sousa Santos, ao reconhecer que o

conhecimento se constrói na articulação entre diferentes contextos e formas de saber (SANTOS, s.d.).

Essa abordagem dialoga também com a perspectiva D~D~A, pois a democratização do conhecimento ou multiplicidade, ocorre na medida em que diferentes sujeitos participam ativamente da construção dos sentidos, sem a centralização do saber em uma única figura. No processo educativo, a multiplicidade é a dinâmica e se estar em diferentes posições (discente~docente~aprendente), em um movimento contínuo de trocas e ressignificações (TAMIASSO-MARTINHO, 2026).

Nesse sentido, a atividade descrita evidencia que, mesmo em situações em que a manipulação direta dos materiais não é realizada pelos participantes, é possível constituir práticas alinhadas à perspectiva D~D~A, desde que haja abertura para o diálogo, valorização das interações e reconhecimento da aprendizagem como processo coletivo, dinâmico e contínuo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade extensionista proposta evidenciou o potencial das práticas de extensão universitária como espaços de construção compartilhada do conhecimento, especialmente quando orientadas por uma abordagem dialógica e interativa. Mesmo em um formato demonstrativo, no qual a condução do experimento foi realizado com professora mediadora, foi possível observar a participação ativa das crianças, que contribuíram com perguntas, hipóteses e interpretações ao longo do processo.

À luz da perspectiva Discente~Docente~Aprendente (D~D~A), verificou-se que os papéis de ensinar e aprender não se mantiveram fixos, mas se constituíram de forma dinâmica e relacional, evidenciando a aprendizagem como um processo coletivo. A interação estabelecida durante a atividade favoreceu não apenas a compreensão de conceitos científicos, como a composição das cores e sua relação com o Disco de Newton, mas também a atribuição de sentido ao experimento a partir das experiências e percepções das crianças.

Além disso, a articulação com o tema da água e das questões ambientais contribuiu para aproximar o conhecimento científico do cotidiano dos participantes, favorecendo um processo inicial de alfabetização científica e o desenvolvimento de uma percepção mais atenta em relação ao meio ambiente. A possibilidade de reprodução do experimento em casa ampliou ainda mais esse alcance, promovendo a circulação do saber para além do espaço institucional e incentivando a autonomia dos envolvidos.

Dessa forma conclui-se que atividades simples, quando mediadas de forma sensível e contextualizada, podem constituir experiências significativas de aprendizagem, reafirmando a importância da extensão universitária como espaço de diálogo entre ciência, educação e sociedade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Disponível em: <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/assuntos/popularizacao-da-ciencia/semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia#:~:text=A%20Semana%20Nacional%20de%20Ci%C3%AAncia%20e%20Tecnologia,informal%2C%20divulgando%20o%20conhecimento%20cient%C3%ADfico%20e%20tecnol%C3%B3gico>. Acesso em: 31 mar. 2026.

COSTA, Jean Mário Araujo; SOUZA, Marta Caires de; Freitas, Kátia Siqueira de. Espaços não-formais e a educação em ciências: o projeto Praças da Ciência no estado da Bahia. *Interfaces Científicas - Humanas e Sociais*, 2019. DOI: 10.17564/2316-3801.2019v7n3p57-68.

DEWEY, John. *Experiência e educação*. 2 ed. São Paulo: Editora Nacional, 1976.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a prática educativa*. 9 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997.

OLIVEIRA, Laura Lanca Gomes de; MENDES, Clebiana Gomes; SOUSA, Monaliza Gabriel de; MOREIRA, Gicelia. Cromatografai em papel como técnica de ensino e aprendizagem em aulas de química do ensino básico por meio do uso de materiais alternativos. *Revista Insignare Scientia*, v. 6, n. 6, 2023. DOI: <https://doi.org/10.36661/2595-4520.2023v6n6.13355> .

PADILHA, Tamiles Antas; TAMIASSO-MARTINHON, Priscila; SOUZA, Roseli Martins de; ROCHA, Angela Sanches; SOUZA, Célia. Diálogos Discente~Docente~Aprendente sobre o combate e a prevenção à Covid-19. *Revista Scientiarum Historia*, 2021. DOI: 10.51919/revista_sh.vli0.330.

SANTOS, Boaventura de Sousa. *Ecologia de saberes*. Revista PUCRS, [s.d.]. Disponível em <https://www.pucrs.br/revista/ecologia-de-saberes/#:~:text=Na%20d%C3%A9cada%20de%201970%2C%20o%20soci%C3%B3logo%20portugu%C3%AAs,o%20arcabou%C3%A7o%20cient%C3%ADfico%20com%20o%20conhecimento%20popular>. Acesso em: 03 abr. 2026.

TAMIASSO-MARTINHON, Priscila. Perspectiva Discente~Docente~Aprendente. *Notas de Aula*. Disciplina CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2026.

TAMIASSO-MARTINHON, Priscila. Indisciplinaridade no Ensino de Química. Seminários e Atividades em Ensino de Química, Seminários PEQui, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019.

VENANCIO, Maria Claudilene Correia; ARAUJO, Maria da Saúde Gomes de; SANTOS, Josiene Maria Falcão Fraga dos. Do reciclável ao didático: uma alternativa sustentável no ensino de ciências, *RevistaFT*, v. 28, ed. 138, set. 2024. DOI:10.69849/revistaft/th2410071858.